

ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ

К.Ш.Салихова, Б.У.Агзамходжаева

Республиканский
специализированный медицинский центр Педиатрии,

Н.Д.Ишниязова

Ташкентский педиатрический медицинский институт.
Узбекистан.

Введение. Интенсивное развитие перинатальной медицины и внедрение в практику новых технологий выхаживания новорожденных позволили в последние десятилетия снизить показатели перинатальной смертности. Однако распространённость неврологических осложнений остается достаточно высокой [1,3]. Совершенствование реанимационной помощи новорожденным обуславливает выживание глубоко недоношенных детей. Вследствие этого, в последние десятилетия отмечается тенденция к увеличению количества детей с различными нарушениями психомоторного развития [2,3]. На 20-23 недели происходит дифференцировка нейронов и становление цитоархитектоники коры больших полушарий, гирнификация большой полушарий головного мозга завершается лишь к 25-26 неделям внутриутробного развития. До 22-й недели происходит миграция матричных клеток в перивентрикулярную зону, образуя герминативный матрикс – зародышевый слой для нейробластов, глиобластов, ангиобластических элементов, который сохраняется до 34-36 недель гестации[4]. Перивентрикулярная зона содержит сосуды, стенки которых состоят только из одного слоя эндотелия и не содержит гладкомышечной ткани. Перинатальные повреждающие факторы и срыв адаптации новорожденного к внеутробной жизни может нарушить даже генетически детерминированное нормальное развитие и дифференцировку нейронов [2,4].

Цель. Изучить отдаленные последствия поражения центральной нервной системы у недоношенных детей с гипоксически-ишемической энцефалопатией.

Материалы и методы. Было обследовано 94 новорожденных с перинатальными поражениями ЦНС с различным сроком гестации.

На основании гестационного возраста и массы тела при рождении дети были разделены на 3 группы: 1 группа - 17 новорожденных со сроком гестации –

29,4±0,12 нед., с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ), которая в среднем составила 855,5±15,8 гр, длина тела – 37,3±2,5 см. 2 группа - 36 недоношенных новорожденных со сроком гестации 32,3±0,2 нед., с очень низкой массой тела (ОНМТ) - 1508,5±145,47 гр., длиной тела – 42,9±1,2 см; 3 группа - 41 недоношенных новорожденных со сроком гестации 35,5±0,9 нед., с низкой массой тела (НМТ) при рождении - 2126,0±119,7 гр., длиной тела – 48,3 ±1,0 см;

Для экспертной оценки общего ЭЭГ-паттерна сна и его прогностического значения в возрасте 1 мес мы использовали типологическую классификацию ЭЭГ. Для экспертной оценки общего ЭЭГ-паттерна сна и его прогностического значения в возрасте 36–40 нед мы модифицировали типологическую классификацию ЭЭГ с учетом анализа онтогенетических маркеров созревания биоэлектрической активности мозга. Типологическая классификация ЭЭГ предусматривает 5 типов общего ЭЭГ-паттерна сна у детей с перинатальными поражениями ЦНС.

Результаты и их обсуждение. Анатомо-физиологические особенности детей с экстремально низкой массой тела при рождении обуславливают необходимость особых условий выхаживания. Всем пациентам 1й группы после рождения оказывались реанимационные мероприятия, дети находились на аппаратном дыхании от 1 до 30 суток.

При ЭЭГ исследовании основной характеристикой визуальной оценке паттерна спокойного сна служит топографическое распределение медленноволновой активности, формирующей данную фазу сна. Из приведенных данных следует, что во всех возрастных аспектах первый тип ЭЭГ-паттерна («норма») достоверно чаще встречался у детей 3-й группы, по сравнению с детьми 2-й и 3й группы. В 6 месяцев по скорректированному возрасту в 1-й группе I тип также встречался в 11,7%, во 2-й группе – в 19,4% случаев. Второй тип («задержка созревания») отмечался у детей 1-й, 2-й и 3-й групп 64,7%; 61,1%; 53,6% соответственно. Третий тип («нарушение созревания») несколько чаще встречался у детей 1-й группы (29,4%) по сравнению с 2й группой (11,1%). Четвертый тип («патология») встречался только у детей 1й и 2й групп сравнения (5,8% и 8,3% соответственно). Полученные нами данные свидетельствуют, что диагностическая и прогностическая значимость степени нарушения функционального состояния головного мозга, оцененной по визуальным характеристикам ЭЭГ-паттерна сна при обследовании детей в возрасте до года имеет существенную роль при ранней диагностике. При этом наличие у глубоко недоношенного ребенка

выраженных нарушений функционального состояния ЦНС в ЭЭГ, полученные в динамике, могли служить не только критерием тяжести перинатального поражения головного мозга, но и предиктором формирования тяжелых двигательных нарушений (ДЦП).

Рис.1 Неврологические синдромы недоношенных детей в 12 мес по скорректированному возрасту.

Наиболее тяжелым последствием поражения мозга в перинатальном периоде является нарушение развития двигательных функций, в том числе детский церебральный паралич (ДЦП) – диагноз ДЦП устанавливался согласно международной классификации церебрального паралича. В 6 месяцев скорректированного возраста был выявлен риск развития детского церебрального паралича (ДЦП), который составил в 1й, 2й и 3й группе 35,2%, 19,4%, 9,7% случаев соответственно. Выявлена достоверная взаимосвязь формирования ДЦП у детей со средним гестационным возрастом $29,4 + 2,4$ недель ($r=0,56$, $p<0,05$). К 12 месяцев скорректированного возраста диагноз органического поражения ЦНС (ДЦП) был выставлен 3(17,6%) детям со сроком гестации $28,0 + 2,9$ недель ($p = 0,04$), в 2 и 3 группах - 8,3% и 2,4% соответственно, что в 2-2,5 раз меньше чем в 6 месяцев. В 1й группе показатели детей без неврологического дефицита было у 7х детей (41,1%), во 2й группе у 16 детей (44,4%), в 3й группе – у 20 детей (48,7%) к 12 месяцам скорректированного возраста. Вероятность неблагоприятного неврологического исхода в виде ДЦП у детей, рожденных раньше 29 недель гестации с органическим поражением ЦНС, выше, чем у детей, рожденных на 30-32 неделе, даже при условии своевременного начала комплексной реабилитации. По нашим данным, дети с ДЦП имели отклонения в нервно-психическом развитии, начиная с 5–6-месячного скорректированного возраста.

Вывод. Таким образом, проведенное исследование еще раз подтвердило зависимость частоты неблагоприятного неврологического исхода от тяжести повреждения головного мозга. Действие повреждающих факторов на незрелый мозг определяет разнообразие сочетаний двигательных и сенсорных расстройств, а также служит основой нарушений когнитивных и двигательных функций, что необходимо учитывать при обосновании восстановительного лечения и социальной реабилитации больных с применением эффективной программы, непрерывной этапной последовательной мультидисциплинарной реабилитации недоношенных детей, направленной на предупреждение патологических состояний и нормализацию темпов развития ребенка.

REFERENCES

1. Волянюк Е.В., Сафина А.И., Хузиева Г.М., Потапова М.В. Последующее наблюдение недоношенных детей в городском центре катамнеза г. Казани. Практическая медицина. Педиатрия 2016; 08(16): 38–41.
2. Давыдова И.В., Яцык Г.В., Павлюкова Е.В. Комплексная реабилитация детей первого года жизни с последствиями перинатальной патологии: взгляд неонатолога. Комплексная реабилитация младенцев с перинатальной патологией в условиях педиатрической практики: современные возможности и перспективы развития. Альманах института коррекционной педагогики РАО, 2016; 27–1 (27):
3. Сахарова Е.С., Кешишян Е.С., Алямовская Г.А. «Недоношенность» как медико-социальная проблема здравоохранения. Часть 3. Система последующего наблюдения за недоношенными детьми. Рос вестн перинатол и педиатр 2017;62(5): 43–48. DOI: 10.21508/1027-4065-2017-62-5-43-48
4. Doria V, Arichi T, Edwards DA. Magnetic resonance imaging of the preterm infant brain. Curr Pediatr Rev. 2014;10(1):48–55. doi: 10.2174/157339631001140408120821.